

REKONSILIASI SEJATI: MENJUMPAKAN PESAN PERDAMAIAN MELALUI TRADISI *NA TEK OKO* BAGI MASYARAKAT SUKU TIMOR

Firman Panjaitan*, Jufantri Leo

Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu

Email Korespondensi: panjaitan.firman@gmail.com

Abstract. *Peace is one of the basic needs in human life. Every tribe and nation always strives for peace to be realized so that life can be perpetuated. One of the cultures in Timorese society to strive for peace is the Na Tek Oko tradition. Through this tradition, each person or tribe who is at war will be reconciled by sitting and eating betel nuts together and in a happy atmosphere. Sitting together signifies that both parties are equal and equal, so peace efforts can be made. This is parallel to what God did when He reconciled Himself with humans, namely by humanizing Himself to become neighbors for humans. By using qualitative methods, especially literature studies to perform data analysis, and coupled with open interviews with Timorese traditional leaders, it was found that the Na Tek Oko tradition, in essence, has parallels with the Bible's message, especially regarding the atonement that God made for humans. Thus the Na Tek Oko tradition can be used as a form of contextual theology to build peace in Timorese society.*

Key Words: *Timorese Society, Peace, Na Tek Oko tradition*

Abstrak. Perdamaian merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam hidup manusia. Setiap suku dan bangsa selalu berupaya agar perdamaian dapat diwujudkan agar kehidupan dapat dilanggengkan. Salah satu budaya dalam masyarakat Timor untuk mengupayakan perdamaian adalah tradisi *Na Tek Oko*. Melalui tradisi ini setiap pribadi atau suku yang sedang berseteru akan didamaikan dengan cara duduk dan makan sirih pinang bersama-sama dan dilakukan dalam suasana yang gembira. Duduk bersama menandakan bahwa kedua belah pihak adalah sama dan sejajar, sehingga upaya perdamaian dapat dilakukan. Hal ini sejajar dengan apa yang Allah lakukan ketika Ia memperdamaikan diri-Nya dengan manusia yaitu dengan cara memanusikan diri-Nya menjadi sesama bagi manusia. Dengan menggunakan metode kualitatif, khususnya studi pustaka guna melakukan analisis data, ditambah dengan wawancara terbuka dengan tokoh adat Timor, didapatkan sebuah temuan bahwa tradisi *Na Tek Oko*, pada hakikatnya, memiliki kesejajaran dengan berita Alkitab khususnya mengenai perdamaian yang dilakukan Allah kepada manusia. Dengan demikian tradisi *Na Tek Oko* dapat dijadikan sebagai bentuk teologi kontekstual untuk membangun perdamaian di masyarakat Timor.

Kata-kata Kunci: Masyarakat Timor, Perdamaian, tradisi *Na Tek Oko*

PENDAHULUAN

Budaya adalah landasan hidup masyarakat yang bersifat mendasar dan merupakan representasi jati diri manusia, yang bukan saja mengatur tatanan kehidupan tetapi juga bisa dijadikan sebagai nilai, edukasi untuk kehidupan membangun setiap masyarakat yang ada di dalam suatu budaya. Melalui budaya

orang dapat mengidentifikasi nilai-nilai etis dan spiritual serta edukatif untuk mengembangkan kreatifitas yang lebih baik serta eksistensi manusia yang seutuhnya (Touwely, Kakiay, dan Makulua 2020). Kehadiran budaya sejatinya bertujuan hendak melanggengkan kehidupan dengan baik. Ini berarti keberadaan budaya merupakan salah satu unsur penentu bagi kelangsungan hidup manusia yang dikelilingi oleh kedamaian dan kesejahteraan (Herdiyanto dan Wahyu Yuniarti 2012). Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu kesamaan ajaran dalam setiap budaya, baik di Indonesia maupun secara global, adalah tentang berita perdamaian karena setiap budaya sangat membutuhkan berita perdamaian untuk membangun nilai kehidupan yang sejati (Rosadisastra 2014).

Agama Kristen, sebagai salah satu bagian dari budaya, juga memperdengarkan berita perdamaian bagi semua manusia. Salah satu ajaran yang secara khusus berbicara tentang hal tersebut dapat dilihat dalam pesan Paulus melalui surat Kolose 1:20, “Dan oleh Dialah yang mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.” Melalui ungkapan ini, Paulus menunjukkan bahwa salah satu tugas utama dari setiap orang percaya adalahewartakan berita perdamaian melalui injil, yang tidak hanya ditujukan kepada satu bangsa saja namun harus diperdengarkan kepada semua bangsa dengan segala cakupan budaya yang ada di dalamnya. Injil Matius 28:19-20, yaitu Amanat Agung Yesus, juga menjelaskan tentang perintah Yesus kepada para murid-Nya untuk menjadikan segenap suku bangsa menjadi murid-Nya. Dalam Amanat Agung dijelaskan bahwa upaya pemuridan melalui pemberitaan Injil, di samping bertujuanewartakan Yesus Kristus kepada seluruh manusia, juga menjadi sarana membangun perdamaian bagi kehidupan untuk menggapai keselamatan

Amanat Agung harus menjadi pedoman hidup bagi umat percaya untuk menumbuhkan sikap patuh dalam mengabarkan Injil kepada seluruh suku

bangsa, karena sejatinya memberitakan Injil sama saja dengan menyebarkan kebaikan dan perdamaian (Panjaitan dan Siburian 2020). Melalui dasar-dasar tersebut dapat dipahami bahwa Tuhan Yesus menginginkan agar setiap orang percaya memperdengarkan berita Injil secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu berita Perdamaian perlu diperdengarkan dan dipercayai oleh setiap manusia dari berbagai suku bangsa (Setiawan 2020).

Gagasan pemberitaan Injil sesungguhnya bertujuan untuk menghantar manusia menerima keselamatan melalui sikap saling berdamai dan menghargai satu sama lain sebagai saudara di dalam Yesus. Dalam hal ini tampak peran Yesus yang sejati, yaitu perdamaian dan keselamatan merupakan hasil karya Yesus dan manusia tidak dapat menambahkan apapun, termasuk perbuatan baik, untuk menentukan keselamatannya. Perbuatan baik manusia bukan penentu bagi keselamatan, tetapi menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan manusia yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Dengan kata lain, perbuatan baik manusia adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan Allah. Secara jelas Efesus 2:8-9 menegaskan, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena Iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu; jangan ada orang yang memegahkan diri. Ungkapan ini memperkuat apa yang Yesus katakan kepada penjahat yang bertobat (Lele dan Panggarra 2015)

Suku Timor di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, memiliki sebuah tradisi *Na Tek Oko* (Makan sirih pinang) yang menjadi salah satu identitas mereka. *Na Tek Oko* dimaknai sebagai sarana komunikasi yang di dalamnya terkandung unsur perdamaian antar manusia. Hal itu terlihat dari tata cara *Na Tek Oko* yang dimulai dengan meletakkan sirih, pinang, tembakau dan kapur di atas *oko mama* (kotak sirih pinang) lalu disuguhkan kepada setiap tamu atau orang yang berkunjung. Kegiatan ini dilanjutkan dengan mengunyah atau makan sirih, pinang, tembakau dan kapur bersama, dengan tujuan untuk

membangun komunikasi yang baik dalam suasana damai dan penuh kepercayaan satu sama lain. Jenis buah pinang yang dipilih adalah pinang muda yang telah dijemur beberapa hari dengan bantuan sinar matahari hingga kering, sehingga menghasilkan pinang kering yang bagus (awet). Jika pinang tidak terlihat bagus (awet), maka tuan rumah dipandang tidak menghargai kedatangan tamu atau tidak ingin memberikan sirih dan pinang tersebut sebagai wujud dari ketidakinginannya berdamai dengan tamu tersebut (Dwinanto, Soemarwoto, dan Palar 2019)

Dalam beberapa kajian penelitian terdahulu diungkapkan bahwa kehadiran tradisi *Na Tek Oko* membawa simbol-simbol Spiritual, dalam pengertian: *pertama*, menggambarkan tentang hubungan Allah dengan tatanan alami dan tentang masuknya Roh Suci ke dalam roh. *Kedua*, membuka realitas tentang dimensi realitas tertinggi, sehingga simbol tersebut menerima sifat kudus dari realitas tertinggi tersebut. *Ketiga*, membuka dimensi-dimensi roh batiniyah manusia yang mewujudkan korespondensi atau kolerasi dengan segi-segi realistik tertinggi. *Keempat*, muncul dari kegelapan dan hidup oleh karena hubungannya dengan suatu kebudayaan khusus (Ema 2019). Melalui kehadiran symbol, penelitian tersebut memperlihatkan pengaruh iman Kristen terhadap tradisi makan sirih pinang sebagai perlambang keramahtamahan yang mempersatukan, menghormati dan saling menghargai. Penelitian tersebut menunjukkan adanya interaksi antara iman Kristen dengan relasi sosial dan budaya sehingga keduanya dapat dipisahkan, karena kekristenan adalah bagian dari budaya itu sendiri (Ema 2019). Dalam penelitian lain digambarkan bahwa tradisi *Na Tek Oko* merupakan alat komunikasi yang mempersatukan sebuah kelompok melalui dimensi spiritual, dengan pengertian sebagai berikut: sirih, pinang, kapur dan tembakau mengacu pada kata benda sedangkan praktik mengunyah adalah kata kerja. Kedua jenis kata tersebut digabungkan menjadi satu kegiatan rutin yang dilakukan penduduk dalam kehidupan sehari-hari, yang menggambarkan

kerinduan penduduk untuk mencapai kedamaian bersama dengan alam semesta (tempat asal sirih, pinang, kapur dan tembakau) dan sesama manusia (melalui tindakan makan sirih bersama) (Dwinanto, Soemarwoto, dan Palar 2019)

Penelitian lain mengungkapkan bahwa keberadaan sirih dan pinang dalam tradisi *Na Tek Oko* dikaitkan dengan pepatah kuno yang mengatakan *Nekaf Mese Ansaof Mese*, yang berarti satu hati – satu pikiran (Dewi dan Rinata 2021). Secara khusus penelitian ini menyoroti asal muasal dari munculnya makna pepatah kuno tersebut, yaitu ketika ada sekumpulan orang duduk mengunyah sirih–pinang. Hasil kunyahan tersebut adalah air liur yang berwarna merah. Air liur berwarna merah yang diludahkan dimaknai sebagai pencurahan darah Yesus karena air liur tersebut adalah kunyahan yang menggambarkan tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sehingga air liur berwarna merah melambangkan darah Yesus (Stefanus, wawancara, 3 September 2022).

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan menggali konsep pendamaian dalam tradisi *Na Tek Oko* di masyarakat suku Timor untuk menemukan titik temu yang relevan dengan konsep keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai inti dari berita injil dan perdamaian akan sesama. Usaha ini penting karena pada dasarnya suku Timor memiliki konsep yang kuat mengenai konsep pendamaian dengan sesama melalui tindakan budaya, yang salah satunya melalui tradisi *Na Tek Oko*. Penelitian ini pun menghasilkan sebuah pemahaman bahwa melalui tradisi *Na Tek Oko* kontekstualisasi Injil, yang bertujuan untuk memperdengarkan injil keselamatan secara kontekstual kepada suku Timor, dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan secara Alkitabiah maupun budaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah metode kualitatif–deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta kemudian dilanjutkan dengan analisis

(Suryanto 2015, 14). Tujuan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk memahami setiap masalah yang dialami, dilihat dan dipahami melalui faktor penelitian secara kesatuan yang utuh, kemudian dipaparkan dalam bentuk kata dan bahasa yang sistematis. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu cara untuk menganalisis masalah dalam mencari jawab terhadap persoalan yang dihadapi secara ilmiah (Kartono 1980). Pendekatan kepustakaan juga dipakai untuk menyusun hasil temuan dalam bentuk teologi kontekstual, di mana langkah yang penulis lakukan adalah melakukan analisis data terhadap tradisi *Na Tek Oko* yang kemudian dilihat dari perspektif Alkitab. Dengan melihat tradisi *Na Tek Oko* dari dua perspektif (budaya dan Alkitab), maka hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia dan masyarakat, baik secara budaya maupun teologis.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah pemahaman yang dalam mengenai kontekstualisasi teologi yang bisa dilakukan di masyarakat Timor melalui tradisi *Na Tek Oko*. Prinsip dasar dari tradisi *Na Tek Oko* adalah untuk membangun perdamaian dalam kehidupan dan mempersatukan kembali suku/pribadi yang sedang berseteru melalui komunikasi yang dibangun dalam makan sirih pinang bersama-sama. Ada kerendahan hati yang dibangun dalam komunikasi tersebut, sehingga kedua pihak yang berseteru akan diantar pada sikap saling menerima dan memaafkan. Dengan demikian komunikasi yang dibangun dipenuhi dengan suasana gembira dan penerimaan terhadap satu sama lain, karena setiap pihak melihat diri mereka setara dan sebagai sesama bagi yang lain. Hal ini sama seperti yang dilakukan Allah ketika mengadakan perdamaian antara diri-Nya dengan manusia. Allah tidak mempertahankan diri-Nya sebagai Yang Maha Kuasa, melainkan merendahkan diri-Nya sebagai manusia agar Ia bisa membangun

hubungan yang setara dengan manusia. Dengan cara itu, Allah telah memanusiaikan diri-Nya sekaligus menjadikan diri-Nya menjadi sesama bagi manusia. Kedua konsep ini dapat dipersatukan, sehingga membentuk sebuah teologi kontekstual yang dapat membangun perdamaian di masyarakat Timor. Dengan menempatkan tradisi *Na Tek Oko* dalam bingkai teologi Kristen tentang Allah yang mendamaikan diri-Nya dengan manusia, maka tradisi *Na Tek Oko* akan menjadi sebuah budaya kontekstual masyarakat Timor yang bisa diterima dan dikembangkan.

PEMBAHASAN

Mengenal Suku Timor

Satu suku Timor yang terbesar di pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah suku Dawan. Suku Dawan mendiami seluruh wilayah Timor barat, dan yang terbesar terdapat di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Timor Tengah Utara (TTU). Suku Dawan sering disebut *Atoni Pah Meto* (orang Timor atau suku Timor, dan selanjutnya suku Dawan dalam tulisan ini disebut dengan suku Timor), yang memiliki budaya dengan nilai-nilai moral warisan leluhur. Suku Timor memiliki filosofi dasar, yakni *Nekaf Mese Ma Ansaof Mese* yang artinya sehidup semati, seia-sekata, sekata-perbuatan, sehati-sejiwa (Haukilo 2021). Ungkapan ini dapat dipahami sebagai tindakan untuk menjalani kehidupan secara bersatu dan bersama dalam menghadapi segala tuntutan. Salah satu tradisi yang unik dari suku Timor adalah *Na Tek Oko* (Makan Sirih Pinang). Budaya ini merupakan upacara adat yang dilakukan untuk: *pertama*, menunjukkan adanya kesatuan hati dalam kebersamaan yang damai dan rukun terhadap permusuhan yang sudah lama terjadi; *kedua*, sebagai upacara menerima tamu sebagai sosok yang dihormati. Dengan demikian tradisi *Na Tek Oko* merupakan ekspresi kasih sayang suku Timor terhadap sesama. Jika tradisi *Na Tek Oko* dilaksanakan sebagai bentuk prosesi adat, maka upacara tersebut

akan dipimpin oleh kepala adat atau kepala desa dengan tujuan untuk menjamin perdamaian dan saling menghargai satu sama lain (Nono 2022).

***Na Tek Oko* (Makan Sirih Pinang) Dalam Suku Timor**

Tradisi *Na Tek Oko* (Makan sirih pinang), menurut salah satu tokoh masyarakat suku Timor, merupakan bentuk kebudayaan orang Timor dalam mempersatukan sesama sebagai saudara dan juga ditampilkan saat menerima tamu (Wawancara, Stefanus, tokoh adat Suku Timor, 03 September 2022). Gagasan dari Tradisi *Na Tek Oko*, tampak dalam prosesi adat makan sirih pinang bersama di mana dalam prosesi ini terdapat buah sirih pinang, kapur dan tembakau yang sudah disiapkan sebelumnya dan sudah diseleksi yang akan digunakan dalam *Na Tek Oko*. Dalam menjalankan tradisi *Na Tek Oko*, jika ada seorang tamu yang datang, maka beberapa tahapan yang dilakukan adalah: *pertama*, memilih sirih dan pinang yang terbaik; *kedua*, menyajikan sirih pinang itu di atas *oko mama*; *ketiga*, mempersilakan tamu memakannya sekaligus merasakan kualitas sirih dan pinang yang baik. Tahapan prosesi ini menunjukkan adanya penerimaan terhadap tamu tersebut.

Sebagai masyarakat berbudaya, masyarakat Timor biasa menyajikan sirih pinang pada saat upacara adat perkawinan, pelantikan raja, pemilihan-pemilihan organisai, pertemuan-pertemuan kepala pemerintahan, misalnya: gubernur, camat, desa dan jajaran yang ada. Dalam kebiasaan hidup masyarakat Timor, *Na Tek Oko* dilakukan setiap hari, baik di keluarga maupun dengan tetangga. Dengan demikian tradisi *Na Tek Oko* ini sebenarnya merupakan tradisi yang sudah hidup secara lumrah dalam hidup keseharian masyarakat Timor. Meskipun demikian, tradisi *Na Tek Oko*, jika diteliti lebih dalam, memiliki makna khusus yaitu bahwa Sirih pinang adalah simbol pemersatu kelompok, keluarga, dan menjaga kekerabatan. Sirih pinang juga dipandang sebagai simbol kebutuhan manusia yang saling berhubungan satu sama lain (Wawancara, Bpk. Stefanus, tokoh

adat Suku Timor, 03 September 2022).” Masyarakat Timor juga memandang Sirih pinang sebagai penguat sekaligus dasar utama dari adat yang sudah ada sejak nenek moyang, sehingga anak cucu harus menurunkannya ke generasi muda dan generasi yang akan datang (Dwinanto, Soemarwoto, dan Palar 2019).

Secara khusus, dapat dikatakan bahwa tradisi *Na Tek Oko* merupakan tindakan ritual masyarakat Timor yang tidak bisa dipisahkan dari hubungan sosial kemasyarakatan dalam suatu kelompok masyarakat yang ditujukan untuk membangun relasi dengan sesama manusia. Dengan demikian tradisi *Na Tek Oko* berupaya untuk menciptakan keharmonisan dalam persekutuan di dalam keluarga dan lingkup masyarakat. Nilai utama dalam tradisi *Na Tek Oko* adalah keadilan yang egaliter, dan hal itu ditampakkan ketika tradisi *Na Tek Oko* dijalankan dengan cara makan sirih pinang bersama-sama dan dalam posisi yang setara dalam keluarga atau di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini tradisi *Na Tek Oko* mengajarkan tentang kesetaraan kedudukan setiap anggota keluarga dan masyarakat, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya sama, oleh sebab itu nilai kemanusiaan menjadi hal yang penting dalam tradisi *Na Tek Oko* ini. Melalui tradisi *Na Tek Oko*, kekerabatan keluarga yang dibangun melalui interaksi satu dengan lain ketika makan sirih pinang bersama, bisa diupayakan dengan lebih baik dan pola-pola hubungan keluarga dapat dibangun dengan lebih efektif dan efisien.

Melalui uraian di atas dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya tradisi *Na Tek Oko* merupakan budaya yang memiliki konsep membangun hidup dan makan bersama. Karena suku Timor memahami bahwa manusia tidak bisa hidup terpisah dengan sesamanya, bahkan dalam kehidupan keseharian pun manusia tidak bisa dipisah satu sama lain. Hidup bersama yang diwarnai dengan kedamaian senantiasa digambarkan melalui kehidupan yang saling menerima dan menempatkan diri sejajar (egaliter) satu dengan yang lain. Dengan demikian

konsep dasar dari tradisi *Na Tek Oko* merupakan upaya masyarakat Timor untuk hidup bersama dalam kedamaian dan kesejajaran.

Konsep *Na Tek Oko* (Makan dan Hidup Bersama) dalam Alkitab

Perjanjian Lama (PL) banyak memberikan informasi tentang perdamaian. Secara khusus jika diamati berita dalam Imamat 26:13 yang memberikan gambaran konkret mengenai damai atau *Syalom* yang ditandai dengan hasil bumi melimpah, negeri aman sentosa, tidak ada perang musuh-musuh dikalahkan. Semua agama sepakat mengatakan bahwa keadaan damai adalah berkat dan anugerah yang diberikan Allah, secara khusus dalam kekristenan diungkapkan bahwa situasi ini senantiasa berkaitan dengan perjanjian, artinya dari pihak umat dibutuhkan kesetiaan, saling mengasihi, agar damai itu tetap dirasakan (Asy'ari 2021). Barth (2015) menyatakan bahwa betapa indahnyanya apabila manusia dan sesamanya berdiam berkumpul bersama-sama; hidup dengan akur dalam hubungan yang berjalan dengan baik. Situasi ini digambarkan sama seperti embun yang jatuh di Hermon, di musim kemarau, yang membuat ladang dan pohon berbuah baik. Gambaran ini memberikan perumpamaan bagaimana hidup dalam kesatuan hati akan mendatangkan keindahan sekaligus membangun hubungan kekeluargaan dengan baik. Dasar kebersamaan dalam Alkitab Perjanjian Lama (PL), yang dilanjutkan dengan Perjanjian Baru (PB), terdapat dalam kisah yang menggambarkan tentang karya Tuhan dalam menciptakan manusia dan penolongnya yang sepadan (tidak lebih tinggi dan/atau lebih rendah). Kondisi ini menunjukkan bahwa manusia, pada hakikatnya, tidak dapat hidup sendiri, karena satu sama lain saling membutuhkan. Gambaran seperti inilah yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 133:1-3, dengan mengemukakan tentang betapa indahnyanya hidup bersama-sama (Harming 2022). Di sini Daud memahami makna hidup yang sebenarnya, yaitu hidup bersama dalam kerukunan dengan keluarga dan sesama umat Allah (Panjaitan 2022).

Alkitab Perjanjian Baru juga membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Hal ini digambarkan melalui ungkapan tentang adanya kebersamaan sebuah kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang yang berkumpul, bersatu dan saling mengasihi. Kondisi ini sangat kental ditampakkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1:10, di mana dalam ayat tersebut Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa mereka tidak boleh berselisih atau mengalami perpecahan. Jemaat tidak boleh menyatakan bahwa “kami dari golongan ini dan bukan golongan itu”. Paulus terus menasihatkan, dengan mendasarkan pada nama Tuhan Yesus Kristus, supaya jemaat hidup dalam kebersamaan dan seia sekata. Hal ini berarti bahwa Paulus ingin jemaat yang ada di Korintus tetap bersatu dan sehati sepikir di dalam kasih persaudaraan Kristus. Semua ini harus terjadi karena Yesus sudah mencurahkan darah-Nya untuk mempersatukan nilai kemanusiaan dan persaudaraan dalam diri manusia. Dengan demikian signifikansi pencurahan darah Yesus dikayu salib adalah: *pertama*, melalui pencurahan dari Kristus, Allah telah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga (Kol. 1:20). Artinya Allah yang telah terlebih dahulu mendamaikan ciptaan-Nya dengan Pencipta-Nya melalui darah-Nya (Yesus Kristus) di kayu salib. *Kedua*, melalui pencurahan darah Kristus di kayu salib, manusia dipersatukan dengan sesamanya di dalam Kristus (Ef. 2). *Ketiga*, Allah telah mengutus anak-Nya Yang Tunggal untuk mendamaikan manusia dengan diri-Nya (2 Kor. 5:18). *Keempat*, Allah di dalam Kristus telah disalibkan dan mati bagi manusia dan oleh karunia kematian Kristus manusia menerima perdamaian (Rom. 5:10-11). *Kelima*, perseteruan harus dikalahkan melalui perdamaian yang dari salib itu sendiri (Ef. 2:16).

Rekonsiliasi Mengenai Tradisi Na Tek Oko bagi Suku Timor

Rekonsiliasi merupakan suatu tindakan perdamaian antara dua pihak, atau lebih, yang sedang berseteru (Tomovska 2011). Hampir semua sumber membahas

mengenai kesamaan pengertian akan rekonsiliasi, yaitu sebagai usaha atau upaya agar mengembalikan atau mendamaikan keadaan yang rusak dan tidak damai itu. Rekonsiliasi pada dasarnya merupakan upaya untuk memulihkan tatanan sosial dan hubungan yang telah rusak dalam masyarakat. Nilai rekonsiliasi sangat berdampak dalam memulihkan tatanan kehidupan agar menjadi lebih baik (Age 2021). Manusia di era sekarang lebih mementingkan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan bersama, inilah yang menimbulkan masalah dalam masyarakat yang berujung pada konflik sosial. Timbulnya masalah dalam masyarakat berpengaruh pada rusaknya hubungan dan relasi dengan berbagai pihak, khususnya sesama yang ada di sekitar kehidupan (misalnya: keluarga dan tetangga). Kondisi inilah yang sekarang sedang dihadapi oleh masyarakat suku Timor, di mana nilai-nilai persahabatan dan persaudaraan semakin renggang akibat kehidupan yang diwarnai dengan egosentrisme (Age 2021). Dibutuhkan upaya rekonsiliasi dalam memulihkan situasi masyarakat Timor yang semakin tergerus ke arah kehidupan individual dan berujung pada konflik. Rekonsiliasi sangat berperan penting dalam memulihkan atau menetralkan segala persoalan dan permasalahan dalam masyarakat Timor, terkhusus melalui tindakan budaya.

Penulis melihat bahwa berdasarkan pengalaman budaya masyarakat Timor, salah satu budaya yang relevan untuk membangun perdamaian di dalam masyarakat Timor adalah tradisi *Na Tek Oko*, karena bagi masyarakat Timor pemaknaan budaya tersebut sangat jelas yaitu sebagai jaminan perdamaian untuk memperkuat persatuan antara sesama. Pemaknaan atas budaya dalam tradisi *Na Tek Oko*, khususnya tentang kebersamaan yang mempersatukan, sangat dihormati dan dijunjung tinggi nilainya oleh masyarakat Timor. Terlebih lagi, tradisi tersebut memiliki makna teologis yang sejajar dengan makna perdamaian seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sintesis teologis antara budaya *Na Tek Oko* dengan nilai-nilai perdamaian seperti yang ada di Alkitab (Schulte Nordholt 2014, 54–56). Sintesa tersebut dilakukan dengan cara

mendialogkan tradisi *Na Tek Oke* dengan budaya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru untuk memperoleh titik temu yang tepat bagi pengkomunikasian perdamaian sejati kepada suku Timor (Tamelab, Kristinawati, dan Engel 2020).

Agar prosesi perdamaian dapat berjalan baik dan aman, maka pelaksanaan tradisi *Na Tek Oke* yang dipercaya dapat memberikan jaminan akan perdamaian bagi masyarakat suku Timor, diindigenisasikan (di-‘pribumi’-kan) dengan tindakan perdamaian yang dilakukan Tuhan melalui curahan darah Kristus di kayu salib. Dalam hal ini, hasil dari makan bersama yaitu kunyahan sirih dan pinang yang menghasilkan air ludah merah menjadi perlambang indigenisasi terhadap darah Yesus yang tercurah. Melalui curahan dari tersebut, maka Allah sedang melakukan perdamaian antara diri-Nya dengan manusia dan antara manusia dengan sesamanya. Darah Kristus adalah perlambang dari persatuan dan perdamaian yang menyatukan sesama. Jika tradisi *Na Tek Oke* dilakukan, maka sesungguhnya darah Kristus sedang dihadirkan, sehingga penerimaan dan perdamaian terhadap suku atau pribadi yang sedang berseteru (berkonflik) bisa segera diselesaikan melalui rekonsiliasi. Tentunya semua ini melibatkan para tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, termasuk tokoh gereja (Jaya Ndruru dan Panjaitan 2021).

Usulan model teologi kontekstual dalam penelitian ini adalah Teologi yang mempersatukan sesama melalui tradisi *Na Tek Oke* yang disintesakan dengan peristiwa perdamaian Allah dengan manusia melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dengan demikian titik temu antara tradisi *Na Tek Oke* dengan kisah pencurahan darah Yesus di kayu salib akan menjadi kekuatan teologis yang berbasiskan budaya untuk membangun persatuan dan perdamaian antar sesama. Melalui sintesis antara tradisi *Na Tek Oke* dengan kisah Alkitab, masyarakat Timor akan lebih mudah memahami kebenaran-kebenaran yang dapat diperbaiki dan dikomunikasikan secara kontekstual kepada mereka. Dengan kontekstualisasi ini diharapkan terjadi rekonsiliasi sejati yang relevan dengan kebudayaan masyarakat

Timor, sehingga perdamaian tidak menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat yang ada.

KESIMPULAN

Salah satu kebutuhan mendasar dalam hidup manusia adalah perdamaian. Untuk mewujudkan perdamaian tersebut, masyarakat Timor memiliki tradisi *Na Tek Oko* (Makan Sirih Pinang) yang dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan sesama guna mendamaikan relasi dan hubungan dengan sesama. Komunikasi dalam tradisi *Na Tek Oko* dilakukan dengan suasana yang dipenuhi kegembiraan dan penerimaan kepada sesama, dan melalui komunikasi tersebut segala bentuk perpecahan, kebencian, pelanggaran aturan adat, dan retaknya relasi dan hubungan oleh beberapa pihak dapat dipulihkan dan didamaikan. Dengan demikian dalam tradisi *Na Tek Oko* memperlihatkan adanya nilai-nilai rekonsiliasi yang dikonseptualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai rekonsiliasi sudah ada dalam seluruh tradisi *Na Tek Oko*, maka masyarakat harus mampu menjaga tradisi ini sebagai sebuah bentuk budaya yang agung dan luhur. Tradisi *Na Tek Oko* memiliki kedekatan konseptual dengan pesan perdamaian yang diungkapkan dalam Alkitab, khususnya peristiwa Allah yang memerdamaikan diri-Nya dengan manusia yang dilakukan dengan cara mengutus diri-Nya sendiri sebagai seorang manusia agar dapat membangun komunikasi dengan sesama-Nya manusia. Dengan demikian, tradisi *Na Tek Oko* dan Alkitab dapat dikembangkan melalui tindakan kontekstualisasi teologi, sehingga kedalaman makna teologis dari sinergi antara tradisi dan Alkitab dapat menjadi iman yang kontekstual bagi masyarakat Timor. Pada akhirnya tradisi *Na Tek Oko* yang sudah dikontekstualisasikan dengan Alkitab dapat menjadi momentum yang membekali perilaku setiap orang Timor dalam menjaga keutuhan dan pemulihan hidup sosial, alam, dan Tuhan. Melalui tradisi kontekstual ini masyarakat suku Timor mendapatkan kembali kesatuan dan relasi

yang mungkin sempat memudar. Dengan demikian penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa kontekstualisasi Injil melalui tradisi *Na Tek Oko* dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan secara Alkitabiah maupun budaya

Penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan, antara lain kekurangan dan keterbatasan literatur tentang suku Timor, dikarenakan masih sedikitnya penelitian mengenai suku tersebut. Penulis merekomendasikan untuk lebih banyak lagi penelitian yang dilakukan terhadap suku Timor, khususnya mengenai tradisi *Na Tek Oko* yang harus dieksplorasi, khususnya tentang keterlibatan ketua adat dan para petinggi dalam budaya tersebut. Juga mencari makna teologi yang lebih dalam lagi tentang berbagai penentuan tempat, jenis-jenis konsumsi seperti sirih pinang, beras, dan lauk-pauk yang dibawa, sehingga hal ini pastinya akan menambah pengetahuan bagi setiap masyarakat, khususnya masyarakat Timor.

DAFTAR PUSTAKA

- Age, Maria Yulita. 2021. *Wujud Rekonsiliasi dalam Kearifan Lokal Budaya Flores*.
- Asy'ari, Asy'ari. 2021. "Perdamaian Dalam Perspektif Islam Dan Kristen." *Al'adalah* 22, no. 1: 43–52. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i1.9>.
- Barth, Marie Claire, dan B.A. Pareira. 2015. *Tafsiran Alkitab: Kitab Mazmur 73-150*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Dewi, Sulis Indra, dan Asfira R. Rinata. 2021. "Makna Noni dan Puah Manus dalam Upacara Adat Masyarakat suku Dawan Di Pulau Timor." *Skripsi*.
- Dwinanto, Arief, Rini S. Soemarwoto, dan Miranda Risang Ayu Palar. 2019. "Budaya Sirih Pinang Dan Peluang Pelestariannya Di Sumba Barat, Indonesia." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 11, no. 3: 363. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i3.543>.
- Ema, Penne Nefriyanti. 2019. "Kajian Sosio-Teologis Terhadap Keramatamahan Dalam Tradisi Mamat Menurut Jemaat GMIT Gunung Sinai," 15.
- Harming, Iskandar. 2022. *Pendekatan Pastoral Kontekstual*.
- Haukilo, Emanuel Be. 2021. "Budaya Kerjasama 'Nekaf Mese Ansaof Mese' Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Utara."

- Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6, no. 3: 42–56.
<https://doi.org/10.32938/jep.v6i3.1891>.
- Herdianto, Yohanes Kartika, dan Kwartarini Wahyu Yuniarti. 2012. “Budaya Dan Perdamaian : Harmoni Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Menghadapi Perubahan Pasca Gempa.” *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal* 9, no. 1: 28. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v9i1.348>.
- Jaya Ndruru, Steven Anugerah, dan Firman Panjaitan. 2021. “Korelasi Konsep Sunat Dalam Perjanjian Lama Dengan Budaya Sunat Di Masyarakat Nias.” *Jurnal Misioner* 1, no. 2: 140–60. <https://doi.org/10.51770/jm.v1i2.24>.
- Kartono, Kartini. 1980. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni Bandung.
- Lele, Aldorio Flavius, dan Robi Pangarra. 2015. “Makna Tujuh Ungkapan Yesus Di Salib Bagi Orang Percaya.” *Jurnal Jaffray* 13, no. 2: 285–316.
<https://doi.org/10.25278/jj71.v13i2.181>.
- Nono, Fredirikus. 2022. “Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan.” *Journal Kerusso* 7, no. 1: 39–50. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v7i1.182>.
- Panjaitan, Firman. 2022. “Teo-Ekologi Kontekstual dalam Titik Temu antara Kejadian 1:26-31 dengan Konsep Sangkan Paraning Dumadi dalam Budaya Jawa.” *GEMA TEOLOGIKA* 7, no. 2: 223–42.
<https://doi.org/10.21460/gema.2022.72.931>.
- Panjaitan, Firman, dan Hendro Siburian. 2020. “Misi Kristologi dalam Konteks Kebudayaan.” *Logia* 1, no. 1: 44–61. <https://doi.org/10.37731/log.v1i1.19>.
- Rosadisastra, Andi. 2014. “MEMBANGUN IDENTITAS PERADABAN DI ERA GLOBAL: Telaah Pemikiran Amartya Sen.” *Kalam* 8, no. 1: 141.
<https://doi.org/10.24042/klm.v8i1.185>.
- Schulte Nordholt, H.G. (Herman). 2014. *The Political System of the Atoni of Timor. The Political System of the Atoni of Timor*.
<https://doi.org/10.1163/9789004286900>.
- Setiawan, David Eko. 2020. “Menjembatani Injil dan Kebudayaan dalam Misi Melalui Metode Kontekstualisasi.” *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 3, no. 2: 160–80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34081/fidei.v3i2.132>.
- Suryanto, Bagong. 2015. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*.
- Tamelab, Karolina Apriance, Wahyuni Kristinawati, dan Jacob Daan Engel. 2020. “Studi Psikologis: Naketi Sebagai Sarana Pemaafan Suku Dawan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 2: 299. <https://doi.org/10.23887/jish->

undiksha.v9i2.22345.

Tomovska, Ana. 2011. *Peace education: exploring ethical and philosophical foundations*. Diedit oleh Information Age Publisher. *Journal of Peace Education*. Vol. 8. New York. <https://doi.org/10.1080/17400201.2011.552266>.

Touwely, Serli, A. Ch. Kakiay, dan K. Makulua. 2020. "Sirih Pinang Sebagai Simbol Pemersatu Keluarga." *Noumene: Jurnal ilmu sosial Keagamaan* volume 1: 12.